

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Шерманов Абдували Ортикович¹, Мухамеджанов Алишер Хакимжанович²

^{1,2}Кафедра анатомии человека и ОХТА, Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

ORCID: 0009-0005-8657-5909

0009-0009-1438-2007

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610753>

Аннотация. В статье представлены результаты антропометрического исследования детей дошкольного возраста ($n = 895$), проживающих в городе Ташкенте. Установлено, что наибольшие темпы роста приходятся на возраст 2–4 лет, что соответствует фазе интенсивного соматического развития. Наиболее выраженный прирост отмечен в длине нижних конечностей (65 %), в то время как масса тела увеличивалась на 19 % в год. Анализ морфотипов показал, что большинство детей (≈ 50 %) имеют нормосомное телосложение, тогда как у 10–12 % выявлены признаки дисгармоничного развития (наксисомия и лептосомия). Применение центильного и сигмального анализа (Z -score) позволило выявить закономерности пропорциональности роста и массы тела. Полученные результаты сопоставимы с международными стандартами ВОЗ и могут служить основой для разработки региональных «коридоров здоровья» и программ мониторинга физического развития дошкольников.

Ключевые слова: антропометрия, дети дошкольного возраста, физическое развитие, морфотип, центильный анализ, Z -score, гармоничность роста.

Аннотация. Мақолада Тошкент шаҳрида истиқомат қилувчи мактабгача ёшдаги болаларнинг ($n = 895$) антропометрик кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Тадқиқот натижаларига кўра, жисмоний ўсишнинг энг юқори суръати 2–4 ёш оралигида кузатилган бўлиб, бу фазада соматик ривожланиш жабдал кечади. Энг катта ўсиш пастки оёқ узунлигида (65 %) қайд этилди, тананинг массаси эса йилига ўртача 19 % га ошиб борди. Морфотип таҳлиliga кўра, болаларнинг ярмига яқини (≈ 50 %) нормосомия типига мансуб бўлса, 10–12 % болаларда дисгармония белгилари (наксисомия ва лептосомия) аниқланди. Центил ва сигмали (Z -score) таҳлил натижалари тананинг пропорционал ўсиш қонуниятларини кўрсатди. Олинган маълумотлар ЖССТ стандартларига мос келади ва болаларнинг жисмоний ривожланишини баҳолаш ҳамда «Соғломлик йўлаги» стандартларини ишлаб чиқишида асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Калим сўзлар: антропометрия, мактабгача ёшдаги болалар, жисмоний ривожланиш, морфотип, центил усули, Z -score, гармонияли ўсиш.

Abstract. The study presents anthropometric data of preschool children ($n = 895$) residing in Tashkent City. It was found that the highest growth rate occurs between the ages of 2 and 4 years, corresponding to the phase of intensive somatic development. The greatest increase was observed in the length of the lower limbs (65 %), while body mass increased by an average of 19 % per year. Morphotype analysis revealed that approximately 50 % of children had normal (normosomic) body proportions, whereas 10–12 % exhibited signs of disharmonic development

(paxisomy and leptosomy). Centile and Z-score analyses identified proportional growth patterns between height and body mass. The results are consistent with WHO international growth standards and can serve as a basis for developing regional “health corridors” and monitoring programs for preschool children’s physical development.

Key words: anthropometry, preschool children, physical development, morphotype, centile method, Z-score, growth harmony.

Введение

В условиях модернизации системы здравоохранения Республики Узбекистан приоритетное значение приобретают вопросы охраны здоровья, ранней профилактики нарушений развития и обеспечения гармоничного физического становления детей раннего и дошкольного возраста. Согласно стратегическим документам Министерства здравоохранения и Государственной программы развития системы дошкольного образования, именно этот возрастной период рассматривается как критическое «окно возможностей» для формирования морфофункциональных резервов организма, определяющих будущий уровень здоровья, физической работоспособности и адаптационного потенциала ребёнка.

Одним из важнейших направлений научно-практической работы в данной сфере является мониторинг антропометрических показателей роста и телосложения, позволяющий объективно оценивать закономерности морфогенеза, пропорциональности тела и темпы биологического созревания. Систематическое изучение антропометрических параметров, основанное на современных биометрических методах, позволяет выявлять отклонения от физиологической нормы и своевременно корректировать нарушения физического развития.

Как отмечают Параничева (2008), Баранов и соавт. (2008), Щеплягина (2006), физическое развитие ребёнка представляет собой интегративный показатель, отражающий действие генетических, эндокринных, экологических и социальных факторов. Изучение антропометрических характеристик даёт возможность не только фиксировать статические величины (рост, масса, длины и окружности сегментов тела), но и проследивать динамику их изменений во времени, выявляя закономерности роста, дифференцировки и пропорциональности тела [1,2,7].

Особое внимание уделяется морфологической гармоничности развития, то есть сбалансированному соотношению массы тела, длины конечностей и пропорций туловища. Это имеет важное значение для оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также для прогнозирования физической работоспособности и уровня адаптации.

Современные исследования подтверждают, что антропометрическая диагностика служит объективным критерием для определения степени соответствия соматометрических параметров возрасту и полу, а также позволяет прогнозировать риски нарушений физического и психофизиологического развития (Stepanenkova, 2006; Anguera et al., 2020) [3,8].

В международной практике (Barnett et al., 2016; Bakhtiar, 2014; Aune et al., 2018) активно применяется система центильных таблиц и Z-score индексов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что обеспечивает стандартизированный подход к оценке физического развития детей разных этнических и климато-географических

регионов [9,10]. Внедрение аналогичных подходов в национальную систему мониторинга в Узбекистане позволит проводить межрегиональные сопоставления, создавать базу нормативных данных для разных возрастных и половых групп, а также разрабатывать рекомендации по оптимизации питания, двигательной активности и профилактике избыточной массы тела у дошкольников.

Особую значимость приобретает анализ пропорциональности тела, длины и объёма конечностей, массы тела и индекса телосложения (ИМТ), поскольку именно эти параметры отражают особенности соматогенеза и могут служить ранними индикаторами метаболических нарушений или замедления темпов роста.

Создание региональных стандартов физического развития, включая «коридоры здоровья» и центильные таблицы, является научной основой для формирования системы персонализированного мониторинга здоровья детей дошкольного возраста. Такая система позволяет не только выявлять отклонения от нормы, но и разрабатывать индивидуальные программы физического воспитания и коррекции питания в соответствии с морфотипом ребёнка.

Таким образом, исследование антропометрических показателей и морфотипов детей дошкольного возраста представляет собой важное направление современной педиатрической морфологии, направленное на обеспечение научно обоснованных подходов к профилактике нарушений физического развития, гармонизации роста и сохранению здоровья подрастающего поколения.

Цель исследования

Определить возрастно-половые закономерности роста и массы тела, выявить основные морфотипы детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) на основе центильного и сигмального методов, а также оценить их гармоничность физического развития.

Материалы и методы

В исследование включено 895 здоровых детей обоих полов, проживающих в городе Ташкент и посещающих дошкольные образовательные учреждения. Возраст испытуемых — от 2 до 7 лет.

Антропометрические измерения проводились в соответствии с методикой В.П. Алексеева (1966), Г.Г. Автандилова (1990), Н.Х. Шамирзаева (1998) и последующих исследований (Klingberg, 2019; Kokstejn, 2017).

Измерялись показатели: рост, масса тела, длина и ширина верхних и нижних конечностей, обхваты груди, бедра и голени. Полученные данные обрабатывались методами вариационной статистики (Student, Pearson). Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Для оценки уровня физического развития использовались центильный метод (по 25-му, 50-му и 75-му центилям) и Z-score (сигмальные показатели), позволяющие судить об отклонении от средних популяционных норм.

Результаты исследования

Рост и масса тела

Результаты исследования показали выраженные возрастные закономерности увеличения длины и массы тела у детей дошкольного возраста. Средняя длина тела увеличивалась с $85,0 \pm 0,7$ см в возрасте 2 лет до $117,7 \pm 1,7$ см к 7 годам, что соответствует приросту на 37 % за пятилетний период. При этом наблюдались неоднородные темпы роста: наиболее интенсивное удлинение тела (до 7,2 % в год)

отмечено в возрасте 3–4 лет, что совпадает с фазой активного соматического и функционального созревания.

В последующие годы (5–7 лет) темпы линейного роста постепенно снижаются до 2,4–4,5 %, что отражает переход организма к более стабильной фазе развития и постепенную подготовку к школьному периоду. Аналогичные возрастные тенденции описаны в исследованиях Щеплягиной (2006) и Параничевой (2012), где подчёркивается, что фаза от 2 до 4 лет является пиком линейного роста в детском возрасте.

Масса тела за тот же период увеличивалась на 19 % в год, что соответствует физиологическому накоплению жировой и мышечной массы, обеспечивающей энергетические потребности растущего организма. В среднем масса тела детей 2 лет составляла $12,5 \pm 0,4$ кг, а к 7 годам достигала $21,3 \pm 0,6$ кг. Более выраженные колебания массы тела по сравнению с ростом связаны с индивидуальными различиями в питании, уровнем физической активности и метаболическими особенностями.

Анализ индекса массы тела (ИМТ) показал, что его значения в среднем соответствовали физиологической норме для данного возраста, но у около 10–12 % детей старшего дошкольного возраста отмечалась тенденция к превышению 85-го центиля, что может свидетельствовать о начальных проявлениях паксисомии (избыточного телосложения).

Параметры верхней конечности

Возрастные изменения длины верхней конечности отражают последовательное развитие мускуло-скелетного аппарата и функциональную специализацию сегментов руки. За исследуемый период длина верхней конечности возросла на 31 %, при этом наиболее интенсивный прирост наблюдался в возрасте 3 лет (7,5 %).

Длина плеча увеличивалась с $14,3 \pm 0,3$ см до $18,8 \pm 0,6$ см, что составляет 31 %, а ширина плечевого пояса — с $3,2 \pm 0,1$ см до $5,2 \pm 0,1$ см (63 % прироста). Этот показатель особенно важен, поскольку отражает процесс формирования костно-мышечных связей верхнего плечевого пояса и развитие моторных функций верхней конечности.

Рост ширины плеч опережает прирост длины руки, что свидетельствует о гармоничном развитии поперечных и продольных размеров тела. Данный феномен описан и в трудах Автандилова (1990), где подчёркивается, что увеличение поперечных размеров туловища и плечевого пояса — маркер морфофункционального созревания детей 4–5 лет.

Особенно важно, что у дошкольников в возрасте 3–5 лет наблюдается ускоренное развитие мелкой моторики, требующей укрепления мышц предплечья и кисти. Соответственно, увеличение ширины плечевого пояса и длины руки является морфологическим отражением становления сенсомоторной координации, что согласуется с психофизиологическими этапами развития ребёнка.

Параметры нижней конечности

Наиболее выраженные возрастные изменения отмечены в параметрах нижних конечностей. С 2 до 7 лет длина нижней конечности увеличивалась в среднем на 65 %, что делает этот показатель ведущим в структуре общего роста.

Если в возрасте 2 лет длина нижней конечности составляла $36,9 \pm 1,1$ см, то к 7 годам она достигала $60,6 \pm 1,1$ см. При этом длина бедра возросла на 49 %, длина голени — на 40 %, а длина стопы — на 29 %.

В отличие от линейных параметров, обхват бедра увеличился всего на 18 %, что указывает на преобладание линейного роста над массонакоплением, типичного для детей с высоким уровнем двигательной активности.

Динамика роста нижних конечностей отражает морфофункциональные изменения, направленные на совершенствование локомоторных функций. По данным Тарасовой (2005) и Barnett et al. (2016), именно в возрасте 3–6 лет происходит активное формирование пропорций тела, обеспечивающих устойчивость при ходьбе, равновесие и развитие моторной выносливости [4,9].

Гендерные особенности

Статистический анализ показал, что различия между мальчиками и девочками по большинству параметров не достигают уровня достоверности ($p > 0,05$), что соответствует общим закономерностям физического развития в дошкольный период. Однако наблюдается тенденция к большему увеличению ширины плеч у мальчиков и обхвата бедра у девочек, отражающая начальные этапы половой морфологической дифференциации.

У мальчиков в возрасте 6–7 лет ширина плеч в среднем превышала аналогичный показатель у девочек на 0,4–0,6 см, что связано с более ранним развитием мышечного компонента. У девочек же отмечались чуть более высокие значения обхвата бедра (на 2–3 %), что обусловлено особенностями подкожного жираотложения и подготовкой организма к предстоящим гормональным перестройкам.

Подобные тенденции ранней половой морфологической специализации подтверждены данными Щеплягиной (2006) и Холодова (2000), где отмечено, что у девочек к 6–7 годам повышается индекс феминности (соотношение обхвата бедра к ширине плеч), тогда как у мальчиков формируется преимущественно мезоморфный морфотип.

Таким образом, уже в дошкольном возрасте формируются первые морфофизиологические предпосылки полового диморфизма, которые усиливаются в период школьного и пубертатного роста.

Табл 1

Возрастная динамика основных антропометрических показателей детей дошкольного возраста (n = 895)

Показатель	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет	7 лет	рост за период (%)	Н
Длина тела, см	85,0 ± 0,7	91,1 ± 0,9	97,6 ± 1,2	104,3 ± 1,4	111,5 ± 1,6	117,7 ± 1,7	7,0	3 –4 года (7,2 %)
Масса тела, кг	12,5 ± 0,4	14,9 ± 0,5	17,5 ± 0,6	19,2 ± 0,7	20,4 ± 0,6	21,3 ± 0,6	0,4	2 –3 года (19 %)
Длина	28,2 ± 0,3	30,3 ± 0,3	32,6 ± 0,3	34,7 ± 0,3	36,8 ± 0,3	37,0 ± 0,3	1,0	3 года

верхней конечности, см	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1		(7,5 %)
Ширина плеч, см	3 2 ± 0,1	3 9 ± 0,1	4 7 ± 0,1	4 9 ± 0,1	5 1 ± 0,1	5 2 ± 0,1	3,0	4 года (20,4 %)
Длина нижней конечности, см	3 6,9 ± 1,1	4 2,3 ± 1,0	4 8,5 ± 1,2	5 3,6 ± 1,1	5 7,2 ± 1,2	5 0,6 ± 1,1	5,0	3 –5 лет
Длина бедра, см	1 8,3 ± 0,5	2 0,8 ± 0,6	2 3,7 ± 0,7	2 5,6 ± 0,8	2 6,9 ± 0,9	2 7,2 ± 0,9	9,0	3 –4 года
Длина голени, см	1 5,4 ± 0,5	1 7,9 ± 0,6	2 0,2 ± 0,7	2 1,8 ± 0,8	2 3,3 ± 0,8	2 4,3 ± 0,8	0,0	3 –5 лет
Длина стопы, см	1 2,8 ± 0,3	1 3,7 ± 0,3	1 4,9 ± 0,3	1 5,8 ± 0,3	1 6,4 ± 0,3	1 6,5 ± 0,3	9,0	3 –4 года
Обхват бедра, см	2 8,5 ± 0,6	3 0,1 ± 0,7	3 1,4 ± 0,8	3 2,6 ± 0,8	3 3,1 ± 0,8	3 3,7 ± 0,8	8,0	2 –4 года

Примечание:

Наибольшие темпы прироста наблюдаются в возрасте 3–4 лет, что соответствует фазе интенсивного соматического роста. Прирост нижних конечностей опережает увеличение массы тела, отражая линейный характер роста. Различия между полами статистически незначимы ($p > 0,05$).

Таблица 1 отражает закономерности возрастного роста и соматического развития детей дошкольного возраста на основе комплексного анализа девяти основных антропометрических параметров ($n = 895$). Показано, что в период с 2 до 7 лет отмечается выраженная положительная динамика по всем показателям, при этом темпы роста являются неравномерными.

Наиболее интенсивное увеличение длины тела наблюдается в возрасте 3–4 лет (7,2 %), что соответствует физиологической фазе ускоренного линейного роста. Общий прирост длины тела за пятилетний период составляет 37 %, а массы тела — 70,4 %, что свидетельствует о гармоничном сочетании процессов линейного и массонакопительного роста.

Величины верхних конечностей увеличиваются умеренно: длина — на 31 %, ширина плеч — на 63 %. Данный факт отражает морфогенетическое формирование плечевого пояса и мышечного аппарата, обеспечивающих развитие манипуляторной функции рук и сенсомоторной координации.

Самые высокие темпы роста отмечены для нижних конечностей — до 65 %. Это подтверждает их ведущую роль в структуре общего роста в дошкольный период. Прирост длины бедра составил 49 %, голени — 40 %, стопы — 29 %. В то же время обхват бедра увеличился лишь на 18 %, что указывает на преобладание линейного роста над массонакоплением.

Статистически достоверных различий между мальчиками и девочками не выявлено ($p > 0,05$), однако установлена тенденция к большему увеличению ширины плеч у мальчиков и обхвата бедра у девочек, что может рассматриваться как начальный этап половой морфологической дифференциации.

Таким образом, таблица демонстрирует чётко выраженную фазность роста: пик — в 3–4 года, стабилизация — к 6–7 годам. Эта закономерность соответствует данным мировой литературы о втором критическом периоде соматического развития ребёнка (Щеплягина, 2006; Paranicheva, 2012).

Табл 2

Морфотипологическая характеристика (центильный и сигмальный анализ)

Морф отип	Критерии (центиль / Z-score)	Характеристика	Ча стога (%)
Норм сомия	25–75 центиль / Z от –1 до +1	Гармоничное развитие, соответствие возрасту	~50
Пакси сомия	>75 центиль / Z роста < –1, массы > +1	Повышенная масса тела, склонность к избыточному весу	10– 12
Лепто сомия	<25 центиль / Z роста > +1, массы < –1	Худощавое, вытянутое телосложение	10
Макр сомия	≥90 центиль / Z > +2	Крупное телосложение, высокие показатели роста и массы	3
Микр сомия	≤10 центиль / Z < –2	Задержка физического развития, гипотрофия	2–3

Таблица 2 представляет результаты морфотипологического распределения детей дошкольного возраста на основе центильного и сигмального (Z-score) анализа. Методика позволила выделить 5 основных морфотипов, отражающих индивидуальные особенности телосложения и гармоничности физического развития.

- **Нормосомия** ($\approx 50\%$) — характеризуется сбалансированным ростом и массой тела, соответствующими возрасту и полу.
- **Паксисомия** (10–12 %) — отмечается повышенная масса тела при нормальных или умеренно сниженных показателях роста; указывает на тенденцию к избыточной массе и начальным метаболическим нарушениям.
- **Лептосомия** ($\approx 10\%$) — отличается вытянутым, худощавым телосложением, что может быть связано с генетическими особенностями и высоким уровнем двигательной активности.
- **Макросомия** ($\approx 3\%$) — дети с высокими показателями роста и массы тела ($Z > +2$); отражает гипертрофический тип телосложения.

- **Микросомия** (2–3 %) — характеризуется задержкой физического развития ($Z < -2$), низкими показателями роста и массы тела, часто ассоциируется с конституциональной или алиментарной гипотрофией.

В целом, центильный и сигмальный анализ подтвердил, что большинство обследованных детей имеют гармоничное физическое развитие (нормосомию), а полученные распределения соответствуют физиологическим нормам ВОЗ (WHO, 2006; 2021).

Данное распределение морфотипов может использоваться как основа для создания региональных нормативов физического развития, а также для раннего выявления детей с риском избыточной массы тела или задержки роста, что имеет важное профилактическое значение в рамках мониторинга здоровья дошкольников.

Аналитическая интерпретация возрастной динамики и морфотипологического распределения детей дошкольного возраста

Сопоставление данных, представленных в таблицах 1 и 2, позволяет комплексно охарактеризовать морфофункциональное развитие детей дошкольного возраста, выявить закономерности роста и соотнести их с морфотипологической структурой популяции.

1. Возрастно-физиологические закономерности роста

Данные вариационного анализа показали, что в период от 2 до 7 лет отмечается ярко выраженная гетерохрония — неравномерность роста различных сегментов тела. Наиболее интенсивный рост наблюдается в возрасте 3–4 лет, что соответствует физиологическому «второму пику детского роста». В этот период ускоряется дифференцировка костно-мышечной системы и увеличивается скорость клеточного деления в зонах роста длинных костей.

Линейный рост преобладает над массонакоплением, что подтверждается опережающими темпами увеличения длины нижних конечностей (на 65 %) по сравнению с обхватом бедра (на 18 %). Такое соотношение указывает на формирование пропорционального, вытянутого телосложения, характерного для гармоничного физического развития.

Интенсивное увеличение ширины плеч (на 63 %) и длины верхней конечности (на 31 %) отражает активное развитие опорно-двигательного аппарата и рост функциональной силы мышц плечевого пояса, что имеет прямое отношение к становлению координации движений и мелкой моторики.

Таким образом, результаты указывают на морфофизиологическую перестройку тела ребёнка, направленную на подготовку к новым двигательным и когнитивным нагрузкам школьного возраста.

2. Морфотипологическое распределение и физическая гармоничность

Центильный и сигмальный анализ (табл. 2) показал, что нормосомный морфотип преобладает у 50 % обследованных детей, что отражает физиологическую норму и сбалансированное развитие массы и роста.

У 10–12 % детей выявлены признаки паксисомии, т.е. тенденция к повышению массы тела при нормальных или несколько сниженных показателях роста. Этот феномен чаще встречается у старших дошкольников (6–7 лет) и может быть связан с алиментарными факторами (избыточное питание, низкий уровень двигательной активности).

Противоположная картина наблюдается у лептосомных детей ($\approx 10\%$), для которых характерно вытянутое, худощавое телосложение и ускоренный линейный рост. Такие дети имеют Z-score роста выше +1 при массе ниже -1, что может отражать генетически детерминированный тип телосложения или повышенную двигательную активность.

Макросомия (3 %) представляет группу детей с гипертрофическим телосложением, превышающим 90-й центиль роста и массы. Этот тип требует наблюдения с точки зрения эндокринологических и обменных факторов.

Микросомия (2–3 %) ассоциируется с задержкой физического развития и гипотрофией, чаще наблюдается в младших возрастных подгруппах (2–4 года), где проявляются последствия перинатальных или алиментарных факторов.

3. Взаимосвязь морфотипов с темпами роста

Анализ корреляции между морфометрическими параметрами и Z-score показал, что:

- у нормосомных детей отмечается равномерное увеличение длины тела и массы с коэффициентом корреляции $r = 0,81$, что подтверждает гармоничное развитие;
- у лептосомных детей коэффициент корреляции ниже ($r = 0,62$), что отражает дисбаланс между ростом и массой;
- у паксисомных — наоборот, наблюдается высокая масса при замедленном росте ($r = 0,59$), что может указывать на начальные проявления дисгармонии физического развития.

В совокупности эти данные демонстрируют, что морфотип отражает не только статическое состояние телосложения, но и динамику физического развития, являясь чувствительным индикатором физиологической адаптации ребёнка к условиям внешней среды.

4. Научно-практическое значение

Полученные результаты имеют важное прикладное значение для разработки региональных стандартов физического развития и формирования концепции «коридора здоровья» для дошкольников. Установленные центильные границы могут быть использованы в педиатрической практике для раннего выявления нарушений роста, оценки эффективности оздоровительных мероприятий и оптимизации питания детей.

Обсуждение

Полученные результаты антропометрического обследования детей дошкольного возраста в городе Ташкенте согласуются с данными Параничевой (2012), Степаненковой (2006) и Щеплягиной (2006), подтверждающими, что пик интенсивного роста у детей наблюдается в возрасте 2–4 лет, после чего темпы соматического развития постепенно стабилизируются. Этот период характеризуется ускоренным формированием костно-мышечной системы, активным увеличением длины конечностей и интенсивным накоплением массы тела [1,3,7].

Характерной особенностью роста обследованных детей является опережающее развитие нижних конечностей по сравнению с верхними, что свидетельствует о функциональной перестройке опорно-двигательного аппарата и закреплении стереотипа прямохождения. Подобная динамика отражает переход организма от фаз преимущественно манипуляторного к двигательному типу активности, что является физиологически закономерным для дошкольного периода.

Проведённый морфотипологический анализ выявил, что большинство детей (около 50 %) относятся к группе нормосомии, что свидетельствует о гармоничном физическом развитии. Однако у более чем 10 % детей диагностированы признаки дисгармоничного телосложения — паксисомного и лептосомного типов, характеризующихся соответственно избыточной массой тела и вытянутым телосложением. Эти группы требуют повышенного внимания со стороны педиатров и специалистов по физическому воспитанию, поскольку у них могут формироваться предпосылки для метаболических нарушений или задержек соматического созревания.

Сравнение с международными данными (Barnett et al., 2016; Bakhtiar, 2014; Aune et al., 2018) показало, что основные тенденции физического развития узбекских дошкольников соответствуют мировым стандартам ВОЗ, однако выявлены региональные особенности, связанные с климатическими и алиментарными факторами. В частности, у детей, проживающих в городских условиях, отмечаются несколько более высокие показатели массы тела, что может быть обусловлено гиподинамией и изменением структуры питания в сторону повышения доли углеводов и насыщенных жиров [9,10].

Анализ вариационной статистики и сигмальных распределений показал, что доля детей с Z -score ниже $-1,0$ не превышает 12 %, что подтверждает общее благополучие выборки и эффективность системы дошкольного наблюдения за физическим развитием. Вместе с тем тенденция к увеличению числа детей с высокими Z -score массы тела ($> +1,5$) требует профилактических мер, направленных на нормализацию двигательной активности и коррекцию питания.

Полученные результаты также позволяют предположить, что морфологическое развитие дошкольников тесно связано с социально-экономическими условиями, уровнем урбанизации и доступностью медицинского и образовательного обслуживания. Таким образом, антропометрические параметры отражают не только биологические закономерности роста, но и совокупное влияние внешних факторов среды.

Выводы

1. В возрасте 2–4 лет наблюдается наибольший прирост длины и массы тела, что соответствует физиологическому пику соматического роста и морфогенетическому созреванию костно-мышечной системы.

2. Рост нижних конечностей опережает рост верхних, что отражает функциональную перестройку опорно-двигательного аппарата и формирование моторного стереотипа ходьбы.

3. У большинства детей (≈ 50 %) отмечено гармоничное физическое развитие (нормосомия), однако у 10–12 % выявлены признаки дисгармонии (паксисомия и лептосомия), требующие наблюдения и профилактики нарушений питания и двигательной активности.

4. Региональные особенности физического развития узбекских дошкольников обусловлены влиянием климато-экологических и социо-бытовых факторов, но в целом тенденции роста сопоставимы с международными стандартами ВОЗ.

5. Применение центильного и сигмального анализа (Z -score) обеспечивает точную индивидуализированную оценку уровня физического развития и может служить основой для построения национальных стандартов и “коридоров здоровья”.

6. Полученные данные целесообразно использовать при разработке программ физического воспитания и нутриционной коррекции для детей дошкольного возраста, а также в практической педиатрии и валеологии.

Заключение

1. Наибольший прирост роста и массы тела наблюдается в возрасте 2–4 лет, затем процесс замедляется.

2. Нижние конечности растут быстрее, чем верхние, что отражает возрастную перестройку локомоторных функций.

3. У мальчиков и девочек темпы роста схожи, однако пропорции тела начинают дифференцироваться к 6–7 годам.

4. У 50 % детей отмечено гармоничное развитие (нормосомия), у 12 % — признаки избыточной массы тела.

5. Полученные результаты могут использоваться для разработки региональных стандартов физического развития, создания центильных таблиц и оценки морфотипов в системе мониторинга здоровья дошкольников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Параничева Т.М. Роль морфофизиологических и психофизиологических особенностей первоклассников в адаптации к учебной нагрузке // *Образование и воспитание детей и подростков: гигиенические проблемы*. – М.: НО НЦЗД РАМН, 2008. – С. 213–215.
2. Параничева Т.М., Тюрина Е.В. Здоровье и физическое развитие: динамика состояния здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста // *Новые исследования*. – 2012. – № 4 (33). – С. 68.
3. Степаненкова Э.Я. *Теория и методика физического воспитания и развития*. – М.: Академия, 2006. – 368 с.
4. Тарасова Т.А. *Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: методические рекомендации*. – М., 2005. – 176 с.
5. Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. *Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий*. – М.: Научный центр здоровья детей РАМН, 2008. – 216 с.
6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. *Теория и методика физического воспитания и спорта*. – М.: Академия, 2000. – 480 с.
7. Щеплягина Л.А. *Физиология роста и развития детей и подростков*. – В 2 т. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 896 с.
8. Anguera M.T. Cómo apresar las competencias del bebé mediante una aplicación de la metodología observacional // *Contextos Educativos*. – 2001. – 4. – P. 13–34.
9. Barnett L.M. et al. Correlates of gross motor competence in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis // *Sports Medicine*. – 2016. – Vol. 46. – P. 1663–1688.
10. Bakhtiar S. Fundamental motor skill among 6-year-old children in Padang, Indonesia // *Asian Social Science*. – 2014. – Vol. 10, No. 5. – P. 155–158.